

**ENSINO DAS CATEGORIAS NARRATIVAS NAS AULAS DE LITERATURA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392993

*Ana Beatriz dos Santos Ferreira*¹

*Isadora Garcia Gurjão*²

*Yanna Margarida Dias Trindade*³

*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: O presente trabalho visa apresentar o processo de construção e aplicação de uma sequência didática em sala de aula, abordando simultaneamente a Narratologia e o ensino da Língua Portuguesa. O principal propósito é analisar e comentar os resultados obtidos, ressaltando a importância de trabalhar as categorias da narrativa no ensino médio por meio da Literatura. Quanto ao conteúdo geral, é possível relatar os acontecimentos ocorridos durante os períodos de prática pedagógica, descrever as observações realizadas na área externa da escola e na sala de aula, além de versar o comportamento da turma e a metodologia utilizada pela professora para ministrar o conteúdo, bem como discutir a relação da instituição com projetos que envolvam a Literatura. Para embasar teoricamente o estudo, foi estabelecida uma relação entre as teorias de Geraldi (2011) e a atuação na instituição, a fim de desenvolver um plano de aula que associasse o conteúdo de Língua Portuguesa com a Literatura. Dessa forma, esse plano foi aplicado em uma turma do ensino médio. A fim de construir a sequência didática, foi elaborada e executada a partir dos estudos de Bronckart (2009), Dolz (2010) e Schneuwly (2004) como referência, e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) serviu como orientação, com o objetivo de formar leitores reflexivos e críticos, incentivando a leitura através da literatura, a fim de assegurar os direitos de aprendizagem a todos os estudantes da rede pública e privada do país. A partir dessa experiência, evidenciou-se que a escola trabalha com abordagens interdisciplinares sobre o ensino da literatura nas salas de aula.

Palavras-chave: Literatura, Ensino, Língua Portuguesa, Prática Pedagógica.

¹ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, anabeatrizferreira3026@gmail.com;

² Graduanda pelo Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, isagarcia169@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, yannamargarida10@gmail.com;

⁴ Professor orientadora: Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA, liliane.afonso@ufra.edu.br.